

CALIDAD EN EL SERVICIO DE UNA CADENA NACIONAL DE SERVICIOS DENTALES

M.A. Martha M. Compeán Loredó¹, Dr. Luis A. García Domínguez², M.C. Mónica I. López Cardoza³.

Resumen— Esta investigación analiza la calidad en el servicio de una cadena prestadora de servicios dentales a nivel nacional. El instrumento utilizado fue una adaptación de la escala Servqual que mide 7 rangos de calidad para expectativas y percepciones compuesta por 17 ítems distribuidos en cinco dimensiones que se califican con un rango de 1 Mala hasta 7 Muy alta. El alpha de Cronbach para expectativas fue de .857 y para percepciones de .839. Es un estudio descriptivo, transversal. El instrumento se aplicó en 52 sucursales a 388 pacientes, siendo el período de aplicación de 7 meses. Los resultados para expectativas y percepciones fueron de nivel 6 (Alta) y la región centro fue la que presentó una mayor brecha positiva.

Palabras clave— calidad en el servicio, servicios dentales, expectativas, percepciones

Introducción

Las enfermedades bucales constituyen un problema general de salud pública. “La caries dental y las periodontopatías, por su magnitud y trascendencia, representan los principales problemas de salud bucal” (Medina, et al., 2006, p. 275). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012, parr 1) manifiesta que “El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo”. Por lo que la población es atendida de estas necesidades a través de instituciones tanto públicas, como privadas (consultorios y clínicas dentales). El servicio de atención dental, es por tanto, un servicio de gran demanda.

Por las necesidades del mercado, se han creado empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios dentales, que se preocupan por consolidar la confianza en sus pacientes, basándose en la calidad del servicio brindado. La calidad engloba aspectos importantes como instalaciones y equipo, capital humano, tecnología y materiales utilizados en los tratamientos, entre otros.

“La calidad, y más concretamente la calidad del servicio, es una de las variables estratégicas que más va a influir en la viabilidad empresarial, por ello conviene que se gestione adecuadamente” (Ruiz, 2001, parr 3).

Leyzeaga, Azueje y Mejías (2014) en su artículo denominado La calidad de los servicios médicos asistenciales: estudio de caso en una institución privados, realiza una revisión de la literatura de investigaciones en el sector salud y en el cual cita a diversos autores entre los que destacan: la validación de una versión del SERVQUAL en un hospital (SERVQHOS); otros que usando el SERVQHOS, comparan los resultados de dos hospitales públicos; por otra parte, se menciona un análisis de la calidad del servicio sanitario público desde la perspectiva del cliente, tomando como base el modelo SERVPERF e identifica las dimensiones que conforman la calidad de dicho servicio a través de un Análisis de Factores; entre otros estudios mencionados.

Zeithaml y Bitner (2002 p. 62). señalan que:

El conocimiento de las expectativas del cliente constituye el primer paso y probablemente el más importante, para alcanzar un servicio de calidad. Equivocarse en relación con lo que los consumidores desean puede significar perder los clientes de un negocio mientras que otra empresa da en el blanco exacto. Equivocarse también puede significar la inversión de dinero, tiempo y otros recursos en aspectos que quizá no tiene valor para el cliente.

Para definir y entender el concepto de la calidad en el servicio. Trujillo, Carrete, Vera y García (2011, p. 51) mencionan citan a Grönroos, el cual expresa lo siguiente

La calidad en el servicio es un juicio percibido donde los clientes comparan sus expectativas anteriores con sus opiniones del servicio que recibieron realmente”. Continuando con esa idea, Zeithaml señala que la calidad en el servicio se ha comparado con el juicio del cliente sobre la excelencia o superioridad de un proveedor.

¹M.A. Martha M. Compeán Loredó. Exalumna egresada de la Maestría en Administración. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Mérida. maxcom_8@hotmail.com

²Dr. Luis A. García Domínguez, Profesor de la Maestría en Administración. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Mérida. l_garciadominguez@yahoo.com.mx

³M.C. Mónica I. López Cardoza, Profesora de la Maestría en Administración. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Mérida monabel7@hotmail.com (autor corresponsal)

“La Calidad percibida del servicio desde la perspectiva de satisfacción del cliente externo, es un elemento básico para comprender sus necesidades y expectativas (González, Frías, y González. 2016, p.1)

Hace 10 años surge una empresa mexicana, que a través de una cadena de sucursales, otorga servicios dentales profesionales de todas las especialidades de Odontología. Todas estas sucursales, son operadas por el mismo corporativo, no se franquician, por lo que se garantiza en control de todos los procesos y la calidad del servicio.

Sin embargo, la empresa no cuenta con información propia de las expectativas de los pacientes y mucho menos de lo que en realidad perciben después de ser usuarios del servicio, por lo que sería de gran importancia conocer ambas perspectivas y lograr enfocarla hacia donde lo requiera la organización.

Por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivo medir el nivel de calidad en el servicio en una cadena nacional prestadora de servicios dentales, por medio del instrumento SERVQUAL modificado.

Descripción del Método

Tipo y diseño de investigación a realizar

Es una investigación de tipo *cuantitativa*,; los datos son producto de mediciones y se deben analizar a través de métodos estadísticos; por su alcance es *descriptiva*, es *no experimental* puesto que no hay manipulación de variables y es *transversal* porque en un tiempo único y en su ambiente natural se recolectará la información (Hernández, Fernández y Baptista 2010).

Población y muestra

Para la determinación de la muestra se utilizó un muestreo probabilístico aplicando la fórmula para una población infinita, para variables cualitativa (Bernal, 2010, P.182)

$$n = \frac{Z^2pq}{e^2}$$

Datos utilizados:

Z: 1.96 Nivel de confiabilidad de 95%

e: .05 Error muestral aceptable

p: .5 Probabilidad de ocurrencia

q: .5 Probabilidad de no ocurrencia

n= 384

Los criterios de inclusión fueron:

- a. Sexo masculino y femenino
- b. Rango de edad de 18 a 80 años.
- c. No haber sido paciente en años anteriores y ser primera vez que usa el servicio en la empresa
- d. Dar su consentimiento para participar en el estudio.
- e. Responder la encuesta inicial antes de ser atendido y la encuesta final en su tercera cita, ya habiendo recibido servicios por parte de la empresa..

Finalmente se aplicaron 388 encuestas en total.

Instrumento

La encuesta consiste en una adaptación de la escala SERVQUAL realizando adaptaciones (las cuales fueron validadas con la empresa) para ser aplicable al servicio dental, quedando de 17, distribuidos en las cinco dimensiones originales: Elementos tangibles de la 1 a la 4; Confianza de la 5 a la 7, Respuesta de la 8 a la 10; Seguridad de la 11 a la 14 y Empatía de la 15 a la 17. Cabe señalar que se aplicaron encuestas de inicio para identificar las expectativas y al mismo cliente después de tres citas se le aplicó otra encuesta para medir sus percepciones. Para la calificación de las expectativas y percepciones se utilizó una escala numérica de Lickert del 1 al 7, considerando 1 la opción más baja y 7, la más alta.

Escala	Calidad	Rango
1	Mala	0-1.49
2	Muy baja	1.5-2.49
3	Baja	2.5-3.49
4	Suficiente	3.5-4.49
5	Buena	4.5-5.49
6	Alta	5.5-6.49
7	Muy alta	6.5-7

Cuadro 1. Rangos equivalentes para determinación de nivel de calidad.

Procedimiento

- *Adaptación del instrumento* a la evaluación de la calidad de servicios dentales
- *Validación del instrumento* por expertos gerentes y coordinadores dentales de la compañía.
- *Determinación de la fiabilidad* se procedió a la aplicación de una prueba piloto, esta fue aplicada a una muestra de 50 pacientes. Las estimaciones del Alfa de Cronbach en el paquete estadístico SPSS® v. 20.0 obteniendo un resultado para expectativas de .857 y para percepciones de .839.
- *Capacitación a nivel nacional* de los responsables de llevar los proyectos de manera regional, que para el caso fueron los gerentes y coordinadores dentales de toda la compañía. Esta capacitación fue presencial vía electrónica, para explicarles los objetivos y alcances del estudio, así como todo el protocolo de aplicación; se asignó como responsable al supervisor operativo de cada sucursal para coordinar todo el proceso interno ya en las sucursales.
- *Aplicación de las encuestas*, se les hicieron llegar ya impresos, los juegos de las encuestas (de inicio y de salida) a cada una de las sucursales, junto con un instructivo sencillo de aplicación, El periodo de aplicación fue el mismo para todas las clínicas, así como la coordinación del manejo de las encuestas originales. La aplicación de las encuestas a los pacientes captados en un horario de atención de 09:00 a 20:00 horas, a través del supervisor operativo de cada sucursal.
- *Acopio de la información*, una vez aplicadas todas las encuestas fueron recopiladas por el corporativo y posteriormente enviadas físicamente para la captura de los resultados
- *Captura y procesamiento de los resultados*, se creó una base de datos en SPSS en esta se capturaron todos los resultados y fueron procesados para la obtención de resultados. Para la obtención de las brechas entre las expectativas y las percepciones, a las percepciones hay que restarle las expectativas de tal manera que si lo recibido es mayor que lo esperado el resultado sería positivo y por el contrario de ser mayor la expectativa que la percepción el resultado sería negativo.

Comentarios Finales

A continuación se presentan los resultados de lo particular a lo general, iniciaremos presentando los niveles obtenidos por cada una de las cuatro regiones para cada uno de las cinco dimensiones evaluadas, tanto de expectativas y sus dimensiones y la estimación de la brecha existente entre estas. Posteriormente se presenta la comparación de las brechas de toda la cadena por zonas y finalmente el nivel de calidad por zona y global. Finalmente se formulan las conclusiones y recomendaciones.

Resumen de resultados

Zona 1, Región Centro.- En esta zona los resultados de todas las dimensiones tanto para expectativas como percepciones caen en la calificación 6 de la escala (5.5 – 6.49), este corresponde a un nivel de alta calidad, todas las brechas fueron positivas y la brecha más alta fue para la dimensión de seguridad, tal como se puede apreciar en el cuadro 2.

	Confiabilidad	Responsabilidad	Seguridad	Empatía	Tangibles	Promedio
Percepción	6.078	5.677	5.911	6.026	6.213	5.981
Expectativa	6.021	5.615	5.807	5.943	6.190	5.915
Brecha	0.057	0.063	0.104	0.083	0.023	0.066

Cuadro 2. Índice *SERVQUAL* por dimensión Región Centro

Zona 2, Región Norte.- En esta zona al igual que en la anterior los resultados obtenidos para todas las dimensiones, en expectativas y percepciones, son entre 5.5 y 6.49 lo cual corresponde al nivel 6 de la escala, esto representa una alta calidad. Las brechas encontradas son bajas sin embargo en confiabilidad y seguridad son negativas, así como el promedio de todas da un resultado negativo, la dimensión de empatía no presentó ninguna diferencia, ver cuadro 3.

	Confiabilidad	Responsabilidad	Seguridad	Empatía	Tangibles	Promedio
Percepción	6.071	5.750	6.016	6.167	6.263	6.053
Expectativa	6.155	5.682	6.073	6.167	6.271	6.069
Brecha	-0.083	0.068	-0.057	0.000	-0.008	-0.016

Cuadro 3. Índice *SERVQUAL* por dimensión Región Norte

Zona 3, Región Sur.- Al igual que las otras regiones su nivel los resultados por dimensiones para expectativas y dimensiones caen en el nivel 6 de alta calidad, tal como se puede apreciar en el cuadro 4, las brechas con de centésimas y milésimas, pero en tres dimensiones fueron negativas, para empatía la brecha fue nula y en promedio la brecha fue negativa pero de .009, ver cuadro 4

	Confiabilidad	Responsabilidad	Seguridad	Empatía	Tangibles	Promedio
Percepción	6.057	5.605	6.040	6.100	6.180	5.996
Expectativa	6.073	5.630	6.035	6.100	6.188	6.005
Brecha	-0.017	-0.025	0.005	0.000	-0.008	-0.009

Cuadro 4. Índice *SERVQUAL* por dimensión Región Sur

La Zona 4, Región occidente, presenta resultados similares que las otras regiones, se puede apreciar claramente que la dimensión responsabilidad obtuvo calificaciones ligeramente más bajas que las otras dimensiones, y en esta zona todas las tres brechas dieron calificaciones positivas, y dos en ceros, ver cuadro 5.

	Confiabilidad	Responsabilidad	Seguridad	Empatía	Tangibles	Promedio
Percepción	6.135	5.703	6.010	6.104	6.221	6.035
Expectativa	6.108	5.693	6.005	6.104	6.221	6.026
Brecha	0.028	0.010	0.005	0.000	0.000	0.009

Cuadro 5. Índice *SERVQUAL* por dimensión Región Occidente

Comparando las brechas de cada zona se puede apreciar que en la zona centro los pacientes recibieron más de los que esperaban, en la región occidente también recibieron más de lo que esperaban pero fue menos la diferencia. En las regiones Norte y Sur recibieron menos de lo que esperaban pero por muy poca diferencia, en la norte por centésimas y en el sur por milésimas

Figura 1. Brechas del promedio entre lo percibido y lo esperado en cada región

Una vez mediadas las expectativas y las percepciones por dimensiones y por sucursal, así como haber estimado las brechas entre estas, es de suma importancia calcular el nivel de calidad percibido por los pacientes considerando la importancia relativa que estos mismos asignan a cada una de las dimensiones. Para los clientes de servicios médicos odontológicos resultó ser de mayor importancia la dimensión de Responsabilidad con 24.2%, seguido de Empatía 21.6%, con casi el mismo nivel de importancia Confiabilidad con 21.2%, Tangibles con 17.3% y el menos importante resultó ser Seguridad con 16.4%. Aplicando el nivel de importancia respectivo a cada calificación de lo percibido se obtiene el nivel de calidad ponderado para cada zona, así como el nivel de calidad promedio de toda la cadena.

El nivel de calidad mayor lo obtuvo la región 1, Zona Centro, la menor la región 3, Zona Sur, pero todas las regiones así como el nivel de calidad de la cadena se situó en el nivel 6 (Alta Calidad) como se puede apreciar en el

cuadro 6. A pesar de que a la dimensión seguridad se le otorgó la menor importancia relativa, esta dimensión obtuvo en promedio la mayor calificación por dimensión y la que obtuvo menor calificación fue empatía.

	Importancia relativa	Región 1	valor ponderado R-1 C	Región 2	valor ponderado R-2 N	Región 3	valor ponderado R-3 S	Región 4	valor ponderado R-4 O	Por dimensión	Calidad de la cadena
D1 Confiabilidad	0.212	6.078	1.289	6.155	1.305	6.073	1.287	6.108	1.295	6.104	1.294
D2 Responsabilidad	0.242	6.094	1.475	5.682	1.375	5.630	1.362	5.693	1.378	5.775	1.397
D3 Seguridad	0.164	6.359	1.043	6.073	0.996	6.035	0.990	6.005	0.985	6.118	1.003
D4 Empatía	0.216	6.026	1.302	6.167	1.332	6.100	1.318	6.104	1.318	6.099	1.317
D5 Tangibles	0.173	6.213	1.075	6.271	1.085	6.188	1.071	6.221	1.076	6.223	1.077
Calidad por Región			6.183		6.093		6.028		6.052		6.089

Cuadro 6. Nivel calidad percibida ponderada con importancia relativa

Conclusiones

El nivel de calidad de la cadena es Alto con una puntuación promedio ponderado de 6.089. Las cuatro zonas en que se divide geográficamente tienen similares puntajes de calidad que van de 6.028 que fue la más baja y correspondió a la Región Sur, Zona 3, hasta 6.183 correspondiente a la Región Centro, Zona 1. Esto es considerando la importancia relativa de cada dimensión.

Con respecto a las brechas entre expectativas y percepciones cabe señalar nuevamente que esta se obtiene de restar a las percepciones el valor obtenido de las expectativas, puesto que de ser mayor la percepción que la expectativa significa que la empresa está cubriendo lo que el cliente espera y más. En el caso de esta cadena de servicios dentales, la brecha promedio fue positiva de .012. La Región Centro obtuvo la brecha positiva más alta con .066 y las brechas más bajas fueron de .009, negativa para la Región Sur y positiva para la Región Occidente.

Un hallazgo muy relevante es que a la dimensión seguridad fue a la que le otorgaron menor importancia relativa 16.4% de importancia y a su vez fue la que obtuvo mayor puntaje promedio en lo percibido, con 6.118.

Recomendaciones

La evaluación de la calidad para este tipo de empresas así como para cualquier otra debe ser un programa permanente que permita identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad.

Hoy en día estar cumpliendo con las expectativas de los clientes no es suficiente, hay que innovar y sorprender a los pacientes ofreciendo más de lo que esperan o si es posible mucho más de lo que esperan, esto brindaría a la empresa una gran ventaja competitiva.

Así mismo este tipo de estudios permite mantener una calidad estandarizada a nivel nacional por zonas y por sucursales, de llegar a haber alguna variación positiva o negativa esta puede ser detectada a tiempo, para aprovechar las ventajas o minimizar los riesgos.

También se recomienda revisar periódicamente los ítems pertenecientes a cada dimensión y de ser posible, ir modificando o reestructurando el instrumento específicamente para las necesidades de clientes de empresas prestadoras de servicios dentales.

Referencias

- Bernal, A. (2010). *Metodología de la investigación*. (3ª edición). Colombia: Editorial Pearson Educación.
- González, M; Frías, R. y Gómez, O. *Análisis de la calidad percibida por el cliente en la actividad hotelera*. Ing. Ind. [online]. 2016, vol.37, n.3, pp. 253-265. ISSN 1815-5936 Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, L. (2010) *Metodología de la investigación*. (5ta Edición) México: MacGraw Hill /Interamericana Editores S.A. de C.V
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, L. (2010) *Metodología de la investigación*. (5ta Edición) México: MacGraw Hill /Interamericana Editores S.A. de C.V
- Leyzeaga, M.; Azuejes, J. y Mejías, A. (2014). *La calidad de los servicios médicos asistenciales: estudio de caso en una institución privada* disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/816/81640855003.pdf>
- Medina, C.; Maupomé, G.; Avila L.; Pérez, R.; Pelcastre, B.; Pontigo, A. (2006, p.275). *Políticas de salud bucal en México: Disminuir las principales enfermedades. Una descripción*. Artículo digital disponible en: www.cirbiomedicas.uady.mx/revbiomed/pdf/rb061745.pdf
- Organización Mundial de la Salud (2012) *Nota informativa* <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/>
- Ruiz, C. (2001): "Gestión de la calidad del servicio", [en línea] 5campus.com, Control de Gestión <<http://www.5campus.com/leccion/calidadservo>>

Trujillo, A., Carrete, L., Vera, y García. S. (2011). Servir con calidad en México, Como medir la calidad y como se percibe en algunos servicios en México. (1ª edición). México: LID Editorial Mexicana.
Zeithaml, y Bitner (2002, p.62). *Marketing de Servicios*. (2ª Edición). México. McGraw-Hill